

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОЙ СЛУЖБЫ В СЕМЕНОВОДСТВЕ

¹Шухрат Саггарджанович Козубаев, ²Мухаббат Турабходжаева, ³Надира Данияровна
Абдурахманова

¹Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологии
выращивая хлопка, заведующий лабораторией, д.с.х.н., профессор

²Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологии
выращивая хлопка, старший научный сотрудник лаборатории, к.с.х.н.

³Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологии
выращивая хлопка, научный сотрудник лаборатории

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11422724>

Аннотация. В условиях коренной реформы нашей макроэкономической системы и неуклонного движения к цивилизационному рынку, маркетинг в семеноводстве выступает, как инструмент эффективного хозяйствования, основанный на глубоком знании объективных экономических законов. Чем быстрее в системе семеноводства будут организованы маркетинговые подразделения, тем раньше повысится рентабельность производства и ускорится реализация качественных семян не только хлопчатника, но и других сельскохозяйственных культур, что естественно положительно отразится и в целой экономике аграрного сектора нашей страны.

Ключевые слова: семеноводство, маркетинг, сорт, репродукция, экспортёры, аграрный сектор, адаптация, менеджеры, дилеры, покупатели, потребители, конкуренты, товар.

Abstract. In the context of a radical reform of our macroeconomic system and a steady movement towards a civilizational market, marketing in seed production acts as an effective management tool based on deep knowledge of objective economic laws. The sooner marketing units are organized in the seed production system, the sooner the profitability of production will increase and the sale of high-quality seeds not only of cotton, but also of other agricultural crops will accelerate, which will naturally have a positive effect on the entire economy of the agricultural sector of our country.

Keywords: seed production, marketing, variety, reproduction, exporters, agricultural sector, adaptation, managers, dealers, buyers, consumers, competitors, product.

Ещё совсем недавно понятие “маркетинг” в семеноводстве Узбекистана было знакомо лишь узкому кругу специалистов и рассматривалось, в основном, лишь в теоретическом аспекте.

О практическом его применении и речи не было. Действительно, какой может быть маркетинг, если не было настоящего рынка. Теперь, в условиях коренной реформы нашей макроэкономической системы и неуклонного движения к цивилизационному рынку, маркетинг в семеноводстве выступает как инструмент эффективного хозяйствования, основанный на глубоком знании объективных экономических законов. С ростом производства семян в частном секторе и созданием кластерных и кооперативных предприятий сама жизнь заставляет размышлять о повышении эффективности труда. И здесь не обойтись без применения современного маркетинга посевных семян, в основе

которого лежит принцип “производить семена только тех сортов и репродукций, которые продаются, а не продавать то, что производится”.

Однако, если в реальном применении маркетинга семян в хлопководстве в полном объёме на нашем внутреннем рынке можно говорить пока лишь в перспективном плане, то на внешнем рынке, с большим количеством конкурентов, успех в работе экспортёров пока немислим без знания и умелого применения средств конкурентной борьбы, объединенных в понятие “маркетинг”.

В эпоху слогающейся свободной конкуренции связь производства и рынка осуществлялась по схеме “производство-рынок”. Основная задача состояла в увеличении выпуска посевных семян. Всё внимание было сосредоточено в основном на сферу валового производства. Работа проводилась почти на неизвестный рынок по методу проб и ошибок, то есть только после выпуска пробной партии семян на рынок можно было судить о степени своего коммерческого успеха.

В настоящих условиях работа на неизвестный рынок уже не даёт никаких гарантий относительно сбыта качественных семян каких либо сортов. Чтобы обеспечить успех необходимо сначала изучить рынок, а уже затем наладить выпуск семян по требуемым сортам и репродукциям, соответствующим требованиям конкретного рынка. Схема связи производителя с рынком должна выглядеть так: “рынок-производство-рынок”.

Большинство отраслей аграрного сектора, как и в целом всего народного хозяйства, уже приняли новые рыночные экономические формы. В связи с этим всё более актуальным встаёт вопрос адаптации системы семенного производства к все более развивающимся рыночным условиям. На первый взгляд, в структуре производства семян, их переработки и реализации, все в порядке. Существуют семеноводческие хозяйства, специальные заводы по переработке, где семена доводят до кондиции и распределяют среди потребителей. Разрабатываются и внедряются новые сорта сельскохозяйственных культур, совершенствуются технологии переработки, и все шире применяются прогрессивные методы в системе. Это, конечно, важные и решающие факторы развития семенной индустрии. Однако, при переходе на новые рыночные отношения особенно нужны специально подготовленные кадры - менеджеры, маркетингологи, дилеры и брокеры, которых в настоящее время в системе семеноводства просто нет, а без них нельзя построить цивилизованные рыночные отношения в отрасли, а следовательно и маркетинг.

Любое производство, в том числе и семеноводческое, не может нормально функционировать без маркетинговой деятельности, так как рыночное хозяйствование предполагает поиск потребителей на выпускаемую им продукцию. Исследование рынка сортов и семян должно проводиться постоянно с различными целями. Прежде всего, это нахождение потенциальных покупателей в разрезе сортов и репродукций, изучение их потребностей, существующего и будущего спроса на посевные семена. Нынешняя же практика поиска производимых сортов и семян просто повторяет ошибки планового производства.

Естественно, перепроизводство семян приводит к сдаче ценного посевного материала на технические цели, а нехватка необходимых вынуждает использовать для посева низкокачественные семена. При этом, к сожалению, не подсчитываются огромные убытки из-за неправильного планирования размещения селекционных сортов, производства и переработки.

По мнению ученых-экономистов, для решения проблемы с помощью экономистов-маркетологов и ведущих специалистов следует составить межотраслевые балансовые модели, в которых должны отражаться не только реальные запросы и возможности производства семян, но и перспективы развития отрасли. Вместе с тем уже давно известно, что любой цивилизованный рынок, в том числе и рынок семян формируется исходя из баланса спроса и предложения. А для достижения такого положения обязательно требуется наладить службы маркетинга, а также маркетинговые подразделения.

По нашему мнению в системе семеноводства сельскохозяйственных культур наиболее оптимальна была бы служба из маркетингового подразделения, ответственная за адаптацию производителей и потребителей семян, которая разработана нами и представлена на схеме.

Здесь основными объектами маркетингового поиска являются емкость рынка, потребители, конкуренты, товар, под которым понимаются селекционные сорта с посевными семенами необходимого качества и репродукции.

Емкость рынка - это объем реализованных на нем товара в течение сезона.

Потребители - это потенциальные покупатели семян, которых необходимо узнать, определить условия покупки и использования семян.

Конкуренты - это производители, предлагающие рынку аналогичные сорта и репродукции, удовлетворяющие требования потребителей в нужном количестве.

Товар (сорта и репродукции семян) - сердцевина маркетинга. Главное в нем - его потребительские свойства, т.е способность удовлетворять своими качествами покупателей.

СХЕМА

деятельности маркетингового подразделения в семенном производстве

Маркетинговый поиск должен начинаться с разработки предложений по выбору перспективных и районированных селекционных сортов и распределения их объемов по репродуцированному составу, в привязке к мощности элитного и репродукционного производства, а также перерабатывающей промышленности. Затем следует начать поиск новых перспективных селекционных сортов, наиболее прогрессивных технологий по переработке и подготовке семян к реализации, а также разработка ценовой политики. Здесь следует отметить, что важным моментом в маркетинге служит составление планов реализации семян с тем, чтобы поддерживался баланс подготовленного к реализации ассортимента семян и максимальной их реализации.

Служба маркетинга не должна ограничиваться лишь только существующими принципами производства и продажи семян. Она должна готовить новые инновационные предложения по максимальному оказанию сервисных услуг, как к существующему покупателю, так и к будущему, т.е. потенциальному потребителю. Это реклама семян производимых сортов, пропагандирование новых перспективных сортов, эффективной агротехнологии, защиты растений, современные технологии переработки и т.д.

Рекламируя и информируя покупателя о товаре, должно осуществляться полное соответствие целям и стратегиям маркетинга. Она должна быть связана со стадией жизни сорта, как товара, и видоизменяться, в зависимости от меняющихся объективных и субъективных условий.

При внедрении семян нового сорта на рынок задача - как подать необходимые сведения о хозяйственно-ценных признаках сорта, чтобы обеспечить благожелательное отношение потенциальных потребителей. На каждый внедрённый и массово распространённый сорт следует поддерживать высокий спрос, с целью расширения рынков сбыта и защиты от конкурентов.

Успех грамотной рекламы зависит от информированности потребителя семян, его психологии, традиций, привычек, правильности выбора канала рекламы, места и времени ее появления; новизны рекламируемого сорта, внимания, привлекаемого к рекламируемому товару. При этом важно создать широкую дилерскую сеть, пропагандирующую подготавливаемый товар.

Маркетинговое подразделение обязано также анализировать свою деятельность, устранять слабые и форсировать сильные стороны работы. Немаловажным и стимулирование труда особо отличившихся специалистов, повышение их квалификации, а также выдвижение на более высокие и ответственные должности.

Сегодня, в условиях вторжения в рынок семян зарубежных сортов и обострения конкурентной борьбы важно, чтобы сотрудники обладали аналитическими способностями, склонностью к новациям, изобретательству, предприимчивости, знали, как будут конкретно простимулированы их успехи.

Вся работа маркетингового подразделения зависит от долгосрочного планирования деятельности, направленного на улучшение указанных аспектов производства и осуществляемого на основе прогноза ожидаемого развития событий на рынке сортов и семян.

Прогнозирование может быть краткосрочным и долгосрочным. Целью краткосрочного прогнозирования является предсказание ситуации с размещением сортов по регионам республики, второго - выбор вариантов возможного изменения размещения сортов и определение оптимального размещения.

Целью организации маркетингового подразделения в семеноводстве является распространение положительных сведений о семенах селекционного сорта, для обретения потенциальных потребителей. Для этого полезно будет применять и “public relation” – связь с общественностью, взаимоотношения с фермерами, очень близкие к рекламе, но базирующиеся на некоммерческой основе. Это своего рода искусство завоевывать доверие к себе, а также благоприятное общественное мнение не только у потенциальных покупателей, но и у широких масс потенциальных потребителей семян. Положительное общественное мнение создаёт также благотворительная деятельность, деятельность по охране окружающей среды, выпуск различных проспектов о селекционных сортах, новейших технологиях их подготовки, достижениях в области селекции и семеноводства, пресс-конференции, семинаров и т.д.

Выводы:

Таким образом, учитывая вышеизложенное, мы можем сделать вывод, что маркетинг в семеноводстве – это совокупность средств воздействия на потребителей семян, с целью вызвать у них желаемую реакцию. И чем быстрее в системе семеноводства будут организованы маркетинговые подразделения, тем раньше повысится рентабельность производства и ускорится реализация качественных семян не только хлопчатника, но и других сельскохозяйственных культур, что естественно положительно отразится и в целой экономике аграрного сектора нашей страны.

REFERENCES

1. Котлер Ф. Основы маркетинга // Ж.Прогресс. –Москва. -1990. -227 стр.
2. Козубаев Ш.С. Оптимизация семеноводства в условиях рынка: Организация производства, повышение качества и маркетинг семян // Монография. –Ташкент. -2005. -288 стр.
3. Козубаев Ш.С., Турабходжаева М. Стандартизация и маркетинг посевных семян // Материалы международной научно-практической конференции «Научно-практические основы повышения плодородия почв». –Ташкент. -2007. -179 стр.
4. Кудратов Г.Х. Внедрение рыночных принципов хозяйствования в аграрном секторе экономики Республики Узбекистан // Тезисы международной научно-практической конференции “Теоретические и практические основы и перспективы развития селекции и семеноводства хлопчатника”. –Ташкент. -2022. -133 стр.